

**TUTUN GAZINI OLTINGUGURT VA AZOT OKSIDLARIDAN KARBONID
BIRIKMASI YORDAMIDA BOG‘LASH.**

R.M. Yusupaliev. Proffesor

O‘zbekiston Respublikasi Toshkent shahri Universitet ko‘chasi 100095

Farmanova X. M. assistent

O‘zbekiston Respublikasi Toshkent shahri Universitet ko‘chasi 100095

Xushvaqтова A. O. talaba

O‘zbekiston Respublikasi Toshkent shahri Universitet ko‘chasi 100095

Ma‘lumki qattiq va suyuq yoqilg‘ilar yoqiladigan barcha turdagi ishlab chiqarish korxonalarida yoqilg‘ilarni yoqishda atrof muxitga zararli azot va oltingugurt oksidlari tarqaladi. Bunday gazlarning tarqaladigan miqdori quyidagi faktorlarga, yoqilg‘i tarkibidagi oltingugurt, azot birikmalarining miqdoriga, yonish jarayoni va yonish kamerasiga berilayotgan xavoning miqdoriga bog‘liq bo‘ladi. Xozirgi vaqtda taraqqiy etgan Germaniya, AQSH va Yaponiya kabi mamlakatlarda bunday turdagi yoqilg‘ilarni yoqilishida xosil bo‘ladigan tutun gazlarini oxak, ammiak birikmalari yordamida tozalash usullari IES va IEM da keng yo‘lga qo‘yilgan masalan. AQSH da xozirgi vaqtda 215 ta, yaponiyaga 80 dan ortiq IES va IEMga tutun gazlarini SO₂ va NO₂ kabi zararli gazlardan tozalash qurilmalari ishlatilmoqda. Bunday qurilmalarda tutun gazlarini barcha turdagi zararli gazlardan tozalashda sarflanadigan iqtisodiy xarajatlar ishlatiladigan reagentlarning turiga, ularning sarfiga xamda qurilmalarining samaradorlik darajasiga bog‘liq bo‘ladi.

Oxak (CaOH)₂, Magnizit Mg(OH)₂ xamda ammiak(NH₄ OH) eritmalari ishlatilganda absorber qurilmasiga tutun gazi tarkibidagi NO₂, SO₂, CO₂ kabi zararli gazlarning bu moddalar bilan birikishi quyidagi reaksiyalar asosida sodir bo‘ladi.

Natijada atrof muxitga tarqalayotgan tutun gazi tarkibidagi NO₂ gazining miqdori 60-20% gacha SO₂ gazining miqdori esa 80-85% gacha kamayadi.

Xozirgi vaqtda D.I. Mendeleev nomidagi rossiyaning ximya texnologiyasi xamda Ukrainadagi Zmuevkiy IES xodimlari tomonidan birgalikda yo'lga qo'yilgan karbonitli usuli Zmuevkiy IES sida tutun gazini NO₂ va SO₂ gazidan tozalashda quvvati soatiga 60 m³ bo'lgan tajriba qurilmasi o'rnatilib ishga tushirilgan. Quyidagi jadvalda ASH markadagi ko'mir yoqilg'isi yoqilganda bunday qurilma yordamida tutun gazini NO₂ va SO₂ gazlaridan tozalashda olingan tajriba natijalari keltirilgan.

Tutun gazini NO₂ va SO₂ gazlaridan karbomid usulida tozalashda tajriba qurilmasida olingan natijalar.

Jadval

Karbonitning konsentratsiyasi g/l	Tajriba jarayonidagi xarorat °C	Tutun gazining sarfi m ³ /soat	Konsentratsiyasi Mg/m ³				Gazlardan tozalash darajasi %	
			Kirish		Chiqish		NO ₂	SO ₂
			NO ₂	SO ₂	NO ₂	SO ₂		
47	64	61	392	1397	33	1128	92	65
70	65	60	157	1270	8	293	95	72
78	90	60	339	3216	19	270	97	100
78	75	60	310	2814	62	433	80	85
78	85	37	253	1340	18	-	93	160
120	70	60	256	1300	5	7	98	99

Keltirilgan jadvaldan ko'riladiki bu yerda tutun gazining NO₂ va SO₂ gazlaridan tozalanishi karbonitning konsentratsiyasi 75-80 g/l, xarorati 80-90 °C

bo'lganda yuqori darajada sodir bo'ladi. Tutun gazi tarkibidagi NO, NO₂, SO₂ va SO₃ kabi zararli gazlarning karbonit bilan birikishi quydagi reaksiyalar asosida sodir bo'ladi.

Bu reaksiyalar natijasida xosil buladigan barcha moddalar suvda yaxshi eriydi. Shu sababli tajriba jarayonida absorber qurilmasida cho'kindi maxsulotar cho'kishi xamda korroziya jarayonlari sodir bo'lmasligi sababli absorber kurilmasi uzoq muddat samaradorli ishlaydi.

Tajriba natijalari ko'rsatishi bo'yicha tutun gazi tarkibidagi azot va oltingugurt oksidlarining kamayish darajasi muxitning xaroratiga va pH kursatgichiga bog'liq.

Quydagi rasmlarda azot va oltingugurt oksidlarining xar xil xaroratda va muxidning pH kursatgichida karbonit bilan birikish darajasi kandy bo'lishi keltirilgan.

Bu rasmlardan ko'rinadiki tutun gazi tarkibidagi azot va oltingugurt oksidlarining minimal kamayish darajasi xarorat 80°C muxitining pH ko'rsatgichi 6,5-7 bo'lganda yuqori darajada sodir bo'ladi. Bunday sharoitda atmosferaga tarqalayotgan tutun gazi tarkibidagi NO oksidlarining kamayish darajasi 85-90 % oltingugurt oksidlariniki 96-98 % , gacha bo'ladi.

АДАБИЁТЛАР: (REFERENCES)

1. Очков В.Ф. Водоподготовка энергетике,- Москва: МЭИ, 2003, с. 200-230.
2. Юсупалиев Р.М. Иссиқлик электр станцияларда сув тайёрлаш ва кимёвий назорат. “Дарслик” - Тошкент: “Садо-стандарт”, 2013, с. 150-170.
3. Абрамов А.И. и др. Повышение экологической безопасности ТЭС. – Москва: Издательство МЭИ, 2003, с. 250-260
4. Мартынова О.И., Петрова Т.И., Меньшикова В.Л. и др. Расчет водно-химических режимов теплоэнергетических установок. - М.: Издательство МЭИ, 1998, с. 108-115
5. Юсупалиев Р.М., Азимова М.М. Экспериментальная установка электрокоагуляции для предварительной очистки природных вод и экспериментальные исследования скорости ионного обмена новых ионитов типа АСХ-64, АСХ-64М. Международный журнал современных исследований в науке, технике и технологии. – Индия, 2019, с. 300-305
6. R.M.Yusupaliev,N.A.Musashaykhova “Conducting alkaline washing and establishing the watwer-chemical mode of the boiler DE-25/14 GM”International VII Scientific and Technical Conference.Saratov -2018
7. R.M.Yusupaliev, M.M.Asimova “Composition of natural waters of some sources of rivers of the Republic of Uzbekiston used in thermal power engineering and results of experimental studies during prweliminary and ionite water purification”International Scientific Seminar named after Yu.N.Rudenko 91st meeting , September 23-27, 2019 Tashkent , TASHSTU.E3S Web of Conferences 139,010 8 3(2019)RSES (<https://dor.org/10.1051/e3sconf/201913901083>).
8. Methods of Purification of Polluted Water from Ammonia Compounds at Nitrogen Fertilizer Plants .Yusupaliyev R , Musashayxova N ,Kuchkarov A.Web of Conferences 2024 563.03065
9. Possibilities of Wastewater Treatment and Reuse in Thermal Power Plants .Yusupaliyev R , Kurbanova N , Azimova M , Xodjalimova M ,Karimov R.AIP Conference Proceeding 2024.3152(1)040029
10. Radiation Graft Copolymerization of vinyl Fluoride to Cotton Hydrocellulose Fiber and Fabric .Jamoldinov F.Z. Yusupaliyev R.M.